

El escultor Juan Puche, un discípulo olvidado de Cano y Mena*

• MANUEL GARCÍA LUQUE •

Universidad de Sevilla

El estudio de los discípulos y seguidores constituye una vía fundamental para profundizar en el conocimiento de los grandes maestros. Así lo ha demostrado Jesús Urrea al estudiar a los epígonos de Gregorio Fernández, cuya inercia estética impregna buena parte de la escultura vallisoletana del siglo XVII¹, y otro tanto podría decirse del grupo formado en torno a Martínez Montañés, por cuyo taller pasaron algunos de los escultores más sobresalientes del panorama hispalense del momento, como Juan de Solís o el celebrado Juan de Mesa. En este último caso, y para asombro de muchos, los hallazgos documentales realizados en las décadas de 1920 y 1930 permitieron demostrar que algunas de las más afamadas obras del maestro alcalaíno se debían en realidad a la actividad de su discípulo cordobés².

Pedro de Mena es otra de las grandes personalidades de la escultura barroca española cuyo entorno artístico precisa aún de una mayor atención historiográfica³. Además de haber sido un maestro muy copiado –incluso por escultores cortesanos–, desde muy joven se puso al frente de uno de los principales obradores de escultura de Andalucía, primero en Granada y, a partir de 1658, en Málaga. A pesar de los notables avances que se han realizado en el estudio de su figura, todavía es realmente poco lo que sabemos de los escultores formados en su taller, donde además de diversos aprendices tuvo lugar la formación de sus hijas Andrea y Claudia Juana. Delimitar la actividad de estos discípulos no se antoja tarea fácil, pero su esclarecimiento permitirá la emergencia de nuevas personalidades, desvelará numerosas incógnitas sobre la difusión de su técnica y sus modelos y, cómo no, servirá para depurar nuestro conocimiento sobre la producción autógrafa del maestro, cuyo abultado catálogo todavía puede deparar alguna sorpresa.

La más reciente la han constituido el San Francisco y la Santa Clara de Asís del convento del Ángel Custodio de Granada, considerados unánimemente como obras de Pedro de Mena pero que, según ha demostrado José Carlos Madero, se deben en realidad a las gubias de un escultor prácticamente ignoto llamado Juan Puche⁴. El descubrimiento no deja de resultar desconcertante, dada la alta calidad de las piezas y el absoluto desconocimiento que hasta el momento se tenía sobre su autor.

Por algunas noticias dispersas que más abajo se comentarán se había documentado su actividad como escultor y ensamblador, pero su nombre había pasado por completo desapercibido en los estudios de escultura española, encontrándose solo una vaga y errónea referencia a él como uno de los escultores activos en el taller de Alonso de Mena⁵. En realidad, su verdadero maestro fue el hijo de este, Pedro, a quien auxilió en la sillería de coro de la catedral malagueña y con quien acabaría emparentando al convertirse en su cuñado. Las páginas que siguen pretenden arrojar algo de luz sobre este discípulo olvidado, reconstruyendo su perfil biográfico y su trayectoria artística entre Granada, Málaga y Jaén.

PERFIL BIOGRÁFICO

La llegada de Juan Puche al mundo se produjo en la primavera de 1637, pues fue bautizado el 29 de marzo en la parroquia de San Gil de Granada⁶. Era el primogénito de Lorenzo Puche y María de Cózar, que habían casado en abril del año anterior en la parroquia de Santa Ana⁷. El padre, hijo de Jerónimo Puche y de Isabel Geniz, era natural de Valencia pero llevaba más de ocho años afincado en Granada. Aunque ignoramos su oficio, es posible que llegara a la ciudad atraído por el próspero negocio de la seda, teniendo en cuenta que entre los testigos de su expediente matrimonial aparece un maestro sedero que declaraba haberlo “tratado y comunicado ordinariamente por tener con el particular amistad”, informando asimismo de su relación con dos sastres de Valencia avecindados en Granada y de la existencia de un tío del contrayente, llamado Juan Bautista, que tenía una tienda de vidrio en la Plaza Nueva. La madre tampoco era natural de Granada sino de Baeza (Jaén), donde había casado en primeras nupcias con un torcedor de seda del que enviudó pronto, lo que motivó su traslado a Granada⁸. Además del primogénito, el matrimonio tendría una segunda hija llamada Lorenza.

Poco más sabemos de la infancia de Juan Puche, quien en 1647, siendo un niño de apenas diez años, ingresó como aprendiz de escultor en el obrador de Pedro de Mena. Aunque no se ha conservado –o no se ha localizado– la carta de aprendizaje, sabemos que así fue gracias a los testigos que en 1660 prestaron declaración en su expediente matrimonial, elaborado a caballo entre Granada y Málaga. Como es bien conocido, Pedro de

1-2 Pedro de Mena, Luis Ortiz de Vargas y otros: *Sillería de coro*, 1633-1660. Catedral, Málaga. (© Carlos Madero).

1

2

Mena se había desplazado a esta última ciudad en el verano de 1658 para concluir la famosa sillería de su catedral (figs. 1-2). Entre los oficiales de taller que lo acompañaron se encontraba Juan Puche quien, a diferencia de su maestro, deseaba regresar a Granada tras finalizar la obra, dado que se había prometido con María de Mena, hermana menor de aquel. La joven, que por entonces rondaba los dieciocho años, era hija de Alonso de Mena y de su tercera mujer, Francisca de la Rianza. Hacia 1649,

ella y su madre –ya viuda– se mudaron a la collación de San Nicolás, por lo que el tiempo que los futuros contrayentes llegaron a coincidir en el hogar sería realmente breve; sin embargo, es de suponer que la joven continuara frecuentando la casa y el taller de su hermano, donde fraguaría el romance con el aprendiz.

Los trámites para formalizar el enlace se iniciaron estando Puche aún en Málaga el 20 de junio de 1660, quien excusaba no

3

poder acudir a Granada “por la ocupación que tiene en la obra que se esta haciendo en el coro de la Santa Yglesia Cathedral”⁹. Otorgados los poderes a un procurador, cinco días más tarde se comenzó a tomar declaración a María de Mena y sus testigos en Granada. Entre ellos compareció el escultor Juan de Mena, hermano de la contrayente por parte de padre y madre¹⁰.

Los autos se continuaron en Málaga el 30 de junio con la declaración del contrayente, quien informaba de que su padre ya había muerto y que llevaba residiendo en la ciudad aproximadamente año y medio. Aquel mismo día prestaron declaración sus

3 Alonso Cano y Pedro de Mena:
San Diego de Alcalá, 1653-1657.
Museo de Bellas Artes, Granada.
(© Carlos Madero).

testigos, cuyos testimonios arrojan importantes novedades para el conocimiento del taller de Pedro de Mena. En primer lugar se tomó declaración al escultor Luis Francisco Ruiz Bernalte, natural de Granada y vecino de Málaga “junto a la parroquia de San Juan”, quien afirmaba conocer a Puche por haberse criado

juntos aprehendiendo el dicho su oficio en casa de Pedro de Mena y residieron en ella sin hacer ausencia asta que abra año y medio poco mas o menos que este testigo y los dichos Juan Puche y Pedro de Mena se vinieron a esta ciudad a trauajar en la obra/ que se esta haciendo en el coro de la Ssanta Yglesia Cathedral desta ciudad¹¹.

El testimonio resulta esclarecedor porque, de paso, documenta que Bernalte fue otro de los oficiales de Mena que se trasladaron a Málaga para trabajar en la sillería. Por su carta dotal sabemos que era hijo de Francisco Ruiz y de Eloísa Sánchez y a juzgar por esta declaración tan solo era un año mayor que Puche¹². Sus carreras, por tanto, habían sido en todo paralelas pero la experiencia malagueña supuso un punto de inflexión, dado que Bernalte, imitando los pasos de su maestro, decidió establecerse en Málaga, donde algunos meses antes se había casado con Leonor Carrillo de Mendoza¹³. Su presencia en la ciudad está documentada entre 1659 y 1670, donde recibe en traspaso una casa en la calle de las Siete Revueltas en 1662 y cuatro años más tarde aparece como testigo en dos escrituras de Pedro de Mena. Aunque no hay que descartar que el escultor colaborara puntualmente con Mena, es seguro que había abierto obrador propio en Málaga pues empezó a recibir aprendices¹⁴. En todo caso, Bernalte no perdería el contacto con su Granada natal: allí se encontraba en la primavera de 1669, cuando un hijo de Mena –el jesuita Alonso– escribió a su padre informándole de que el tejido que le había encargado viajaría a Málaga con “Luis Francisco”¹⁵; dos años después reaparece asistiendo en calidad de testigo al bautismo de la primera hija de Puche; y quizás ya se encontraba asentado en la ciudad cuando en 1685 contrata la ejecución de cuatro escudos pétreos con las armas del marqués de Camarasa para el convento del Ángel Custodio¹⁶.

Los nombres de Puche y Bernalte no son los únicos que se pueden añadir a la nómina de ayudantes de Mena. Junto a ellos trabajó Esteban de Godoy Redondo, de veintiocho años, que tam-

bién intervino como testigo en el expediente matrimonial de Puche. Este oficial de carpintero, que vivía frente a las monjas del Císter en la collación malagueña del Sagrario, declaró conocer al contrayente desde hacía año y medio en la obra del coro “donde asimesmo trauaja este testigo”.

El último en testificar fue el propio Pedro de Mena, quien afirmó conocer a Juan Puche

desde que el susodicho era niño de poca edad y siendo de edad de diez años entro en casa deste testigo a aprender el dicho su ofiçio y le a tenido en su cassa y compañía mas de onçe años [...] y que se crio en la dicha ciudad hasta siendo el susodicho de veynte años poco mas o menos, que este testigo y el susodicho se binieron a esta ciudad a trauaxar en la obra que se esta haciendo en el coro de la Santa Yglesia Catedral [sic]¹⁷.

De este testimonio se deduce que el ingreso de Puche en el taller de Mena se produjo hacia 1647, coincidiendo con el momento en que el maestro acababa de tomar las riendas del negocio a causa del reciente fallecimiento de su padre. Mena era entonces un joven de dieciocho años que continuó con la actividad del obrador sin solución de continuidad. Así, en octubre de 1646 –al mes de enterrar a su padre– ya estaba tomando por aprendiz a un huérfano de doce años llamado Pedro de Vergara, poco después aceptaría a Juan Puche y Luis Francisco Bernalte, y en 1651 ingresaría otro muchacho llamado Francisco de Madrid¹⁸. La entrada de estos aprendices –que pasarían a vivir como internos en casa del maestro– vendría a suplir las carencias de mano de obra generadas tras la marcha de algunos oficiales independizados, como fue el caso de su cuñado, el escultor Juan Pérez Crespo, quien tras casar con Sebastiana de Mena puso rumbo a Sevilla siguiendo los pasos de su condiscípulo Pedro Roldán¹⁹.

Se desconoce si Pedro de Vergara y Francisco de Madrid llegaron a completar su periodo formativo, pero es seguro que Puche y Bernalte sí lo hicieron, pues permanecieron como oficiales del taller de Mena durante toda la década de 1650. Esta etapa sería decisiva para sus carreras y para la del propio maestro, cuyo estilo evolucionó rápidamente al contacto con la obra

de Alonso Cano. No en balde, las visitas del racionero al taller de Mena debieron ser relativamente frecuentes, pues en este espacio y con la asistencia de Puche y Bernalte cobraron forma los cuatro grandes santos franciscanos del crucero del Ángel Custodio (fig. 3).

Una vez concluida la sillería de Málaga, el enlace de Juan Puche y María de Mena tendría lugar en la parroquia de San Nicolás de Granada el 25 de septiembre de 1660. Entre los asistentes a la ceremonia aparecen como testigos Luis Francisco Ruiz Bernalte, Juan Navarro y Pedro de Mena, quien aprovecharía la ocasión para ultimar su traslado definitivo a Málaga²⁰. Este matrimonio sería bastante efímero, pues María de Mena falleció prematuramente, siendo enterrada el 3 de enero de 1663²¹.

A los pocos días de la muerte de su esposa y en busca de un cambio de aires que permitieran aliviar tan dolorosa pérdida, Puche se mudó a la collación de Santiago. A partir de entonces se inaugura un período oscuro en la vida del escultor, de quien nada más vuelve a saberse hasta octubre de 1668, cuando inicia los trámites para casar en segundas nupcias con María Josefa de Cea y Valdés. La joven era hija de un torcedor de seda llamado Francisco de Cea, amigo quizás del cuñado de Puche, el también torcedor Francisco Garzón. La boda se celebró el 4 de noviembre de 1668 en la parroquia granadina de Santa Ana²², aunque tras el enlace el escultor continuó residiendo en la collación de Santiago, donde seguramente tenía instalado su taller y vivienda. Aquí nacerían las dos hijas del matrimonio, Catalina (1671)²³ y Magdalena (1672)²⁴. Este último parto debió quebrantar la salud de María de Cea, que falleció el 8 de junio de 1672, apenas tres días después de la celebración del bautizo²⁵.

Viudo por segunda vez pero aún joven (tenía treinta y cinco años), Puche se sobrepuso enseguida de este duro golpe, pues no habían transcurrido ni seis meses cuando se casó en terceras nupcias con su vecina Catalina, hija del ya difunto Julián Romero y Catalina Arias. Entre los amigos que esta vez prestaron declaración para formar el nuevo expediente matrimonial aparecen el ignoto escultor Juan Jiménez, de veintiún años y vecino de la parroquia de las Angustias, y el pintor Simón Gómez, de diecinueve años y vecino de San Matías²⁶. La ceremonia

tuvo lugar el 8 de enero de 1673 en la parroquia de Santiago²⁷, mientras que las velaciones se celebraron el 17 de mayo²⁸. De este matrimonio, por fortuna más duradero, nacerían cinco hijas: Teresa Francisca de Jesús (1673)²⁹, Mariana (1675)³⁰, Cecilia (1676)³¹, Catalina (1678)³² y María del Rosario (1679)³³.

Más allá de la fría objetividad del dato, el hallazgo de estas partidas sacramentales nos permite reconstruir el círculo de amistades de Puche, tantas veces surgidas de los vínculos laborales establecidos entre artistas. Entre otros, el matrimonio debió entablar cierta amistad con el dorador Manuel Vélez de Ulloa y su mujer Mariana de Ribera, quienes fueron sus padrinos de velaciones y apadrinaron a su hija Teresa. Aún más intensa tuvo que ser su relación con el dorador Gregorio de Rueda y su esposa Juana de Haro, pues Puche apadrinó a tres de sus hijos³⁴. En realidad, el escultor fue requerido en numerosas ocasiones como padrino o testigo en el bautismo de los hijos de sus amigos y vecinos, lo que permite vislumbrar una personalidad de carácter abierto, con buena reputación entre el vecindario³⁵.

El radio de este círculo social se amplía a otros personajes de mayor relevancia, entre los que sobresalen clérigos y miembros de la Inquisición cuya presencia resultaba hasta cierto punto habitual en el barrio, pues en él se levantaban las casas del santo tribunal, justo frente a la parroquia de Santiago. De todos ellos destacaremos al licenciado don Esteban de Rozas, familiar del Santo Oficio y abogado de la Real Chancillería, quien apadrinó a tres hijas de Puche y actuó como testigo en su enlace con Catalina Romero.

A pesar de la temprana muerte de su primera mujer, Puche siguió manteniendo el contacto con los Mena. Así lo demuestra el que en 1674 su sobrina Juana Pérez de Mena, casada con Diego López Romero –acaso otro maestro dorador–, recurriera a su tío para que apadrinara a su hijo Diego³⁶. O que un año más tarde el propio Pedro de Mena asistiera como testigo al bautismo de Mariana Puche, celebrado el 3 de mayo de 1675, dato por cierto que permite adelantar algunas semanas la fecha que se barajaba para el retorno del escultor a la ciudad, adonde había acudido para contratar las esculturas orantes de los Reyes Católicos para la catedral³⁷.

No es mucho más lo que se conoce de la biografía de Juan Puche, salvo la noticia de algunos viajes realizados a Jaén entre 1674 y 1678 y su participación, en el verano de 1679, en la famosa inspección del “milagro de la Estrella”. El episodio surgió a raíz de la terrible epidemia de peste que por entonces azotaba el sur peninsular, circunstancia que movió el ánimo de los granadinos para organizar una procesión de rogativas a la Virgen del Rosario. Tras su regreso al convento de Santa Cruz la Real, apareció una señal luminosa sobre la frente de la imagen, que requirió el dictamen de veinte maestros de escultura y pintura para determinar si se trataba de un fenómeno natural o si por el contrario se encontraban ante un suceso de carácter prodigioso, siendo Puche uno de los pocos que se decantaron por esta última opción³⁸.

Prueba de este carácter piadoso es su pertenencia a las hermandades de las Tres Necesidades y del Santísimo Sacramento de la parroquia de Santiago, que tras el fallecimiento del escultor costearon varios sufragios por su alma³⁹. El artista había otorgado su testamento el 5 de abril de 1682 –documento por desgracia no conservado–, en el cual dejó por herederas a sus hijas Magdalena, Teresa, Mariana y María y nombró por albaceas a su mujer y al cura de San Andrés, don Miguel de Fonseca. La enfermedad que afectó al escultor debió ser fulminante, pues dos días después fue enterrado en la bóveda de su parroquia, cuando apenas alcanzaba los cuarenta y cinco años de edad⁴⁰.

EL TALLER DE PUCHE: JUAN DE LARA, SIMÓN SÁNCHEZ Y JUAN PÉREZ DE MENA

El retorno de Juan Puche a Granada en 1660 constituye la prueba más evidente de su voluntad de emanciparse del obrador de su maestro. No existen indicios que demuestren que en aquel momento el escultor se hiciera cargo del taller granadino de Mena, al menos en cuanto al espacio físico se refiere. Este antiguo local debía situarse en la collación de San Gil, de donde Mena había sido feligrés, mientras que Puche se estableció en el Albaycín alto, en la collación de San Nicolás, donde vivió los años que duró su primer matrimonio (1660-1663), instalándose finalmente en la collación de Santiago.

Sí es posible, en cambio, que el discípulo asumiera parte de la clientela del maestro e incluso alguno de los oficiales de su ta-

ller. Así parece que ocurrió con Juan de Lara, testigo en 1668 en el expediente matrimonial de Puche con María Josefa de Cea. El muchacho, de veintitrés años, “oficial de escultor que lo es de Juan Puche”, declaraba conocer a la novia desde hacía catorce años por ser su vecina y haberse criado juntos, mientras que “a treze años que conoze y comunica a dicho Juan Puche, su maestro”⁴¹. Que este oficial calificara a Puche como su “maestro” no implica necesariamente que su primera formación hubiera transcurrido bajo sus enseñanzas. Primero, porque en 1655 –período desde el que afirma conocerlo– Puche todavía se encontraba integrado en el taller de Pedro de Mena; y segundo, porque podría identificarse con el Juan de Lara que dos años antes se encontraba en Málaga, actuando como testigo junto al escultor Luis Francisco Bernalte y otros en una escritura de compraventa de casas otorgada por Mena⁴². Si efectivamente se trata de la misma persona, cabría la posibilidad de que Lara hubiera recibido una primera formación en el taller granadino de Pedro de Mena –donde conoció a Puche–, colaborara luego en los primeros encargos malagueños de Mena y finalmente regresara a Granada para integrarse en el obrador de Puche, con quien pudo completar su formación.

Condiscípulo suyo fue Simón Sánchez, padre de los afamados retablistas Teodosio y Jerónimo Sánchez de Rueda⁴³. Su expediente matrimonial, iniciado en enero de 1669, permite dibujar un interesante y desconocido itinerario vital de este artista, viajero precoz, del que hasta el momento apenas se conocían datos biográficos. Nacido en Toledo hacia 1648, siendo un niño de once años afirmaba haber realizado un primer viaje a la Corte, quizás para ingresar como aprendiz en algún taller madrileño, pero su pretensión quedaría truncada teniendo que regresar a los ocho días a su ciudad natal. Hacia 1663, con solo quince años, Sánchez emprendió un nuevo viaje, esta vez hacia el sur, deteniéndose ocho días en Sevilla y recalando finalmente en Granada, donde afirmaba haber vivido la mayor parte del tiempo en la collación de Santiago, “en casa y compañía de Juan Puche”⁴⁴. Este año coincide con la estancia de Pedro de Mena en Toledo, lo que abre todo un abanico de posibilidades: desde que fuera el propio escultor quien recomendara al muchacho ingresar en el taller de su cuñado Puche, hasta que el toledano acompañara a Mena en su viaje de vuelta por Andalucía. Sea como fuere, lo

4

cierto es que los seis años de aprendizaje de Sánchez transcurrieron en el taller de Puche. Una vez concluido este periodo formativo, su matrimonio con Josefa Gertrudis de Rueda, hija del pintor Esteban de Rueda, permitiría a un foráneo como él afianzar su posición en el medio artístico granadino.

Hacia 1675 tuvo que producirse el traslado a Granada de otro de los miembros de la familia Mena, Juan, hijo de los ya mencionados Juan Pérez Crespo y Sebastiana de Mena y sobrino, por tanto, de Pedro de Mena y de Juan Puche. La prematura muerte de Pérez Crespo en Sevilla (1659) había llevado a su viuda

5 Juan Puche: *San Francisco de Asís*, 1671-1673. Iglesia del convento del Ángel Custodio, Granada. (© Carlos Madero)

6 Juan Puche: *Santa Clara*, 1671-1673. Iglesia del convento del Ángel Custodio, Granada. (© Carlos Madero)

a trasladarse a Málaga a casa de su hermano, y es de suponer que junto a ella viajara su hijo Juan, nacido apenas tres meses antes de la muerte del padre⁴⁵. Sin embargo, en su expediente matrimonial el hijo afirmará haber residido en su Sevilla natal hasta 1675, momento en que según su declaración se instaló en Granada. Resulta sugerente la posibilidad de que el muchacho se hubiera criado en Málaga con su madre y que tras el fallecimiento de esta, en 1675⁴⁶, acompañara a su tío Pedro hasta Granada para ajustar las esculturas de los Reyes Católicos, pues no sería la primera vez que un contrayente falseaba su declaración para agilizar los trámites matrimoniales⁴⁷. La otra posibilidad pasa por dar por cierto su testimonio y considerar que el escultor vivió hasta los dieciséis años en Sevilla, quizás al cuidado de su hermano Gabriel, quien residió durante algún tiempo en casa de Pedro Roldán y a quien precisamente se le pierde la pista en esta ciudad en 1675⁴⁸.

Una vez en Granada, Juan Pérez de Mena se instaló en la colación de San Nicolás, quizás en casa de su hermana Juana. Para entonces ya debía traer una formación previa –hispalense o malagueña–, que seguramente completó en el taller de Juan Puche. Su presencia como testigo en los bautismos de Catalina y Rosario Puche, bautizadas respectivamente en junio de 1678 y octubre de 1679, avala esta sospecha⁴⁹. Tampoco es casualidad que en el Museo de Bellas Artes de Córdoba se conserve un proyecto de retablo, de evidente sabor granadino, que está firmado al pie por “Joan Pérez de Mena” (fig. 4). Los detalles ornamentales del diseño –como las placas recortadas, las hojas carnosas de col o incluso los personajes de medio busto que asoman a través de los tondos– delatan un evidente contacto con el círculo de Cano, lo que supone otra prueba más del paso del artista por Granada⁵⁰.

EL RETABLO MAYOR DEL ÁNGEL CUSTODIO

Frente a la relativa abundancia de noticias sobre la biografía de Puche y su círculo de discípulos y oficiales, escasean los testimonios relativos a encargos concretos, cuestión que no ha de extrañar en absoluto teniendo en cuenta las enormes lagunas documentales que presentan los archivos granadinos. Por el momento se ignora qué trabajos acometió Puche durante la década de 1660, un período decisivo para el desarrollo del barro-

co granadino sobre el que lamentablemente sabemos tan poco. En aquel momento la marcha de Pedro de Mena a Málaga fue compensada con el retorno de Alonso Cano a la ciudad, asistiéndose también al despegue del taller de Bernardo de Mora, donde sus hijos José, Diego y Bernardo comenzarían a dar sus primeros pasos en el campo de la escultura.

Aunque el mallorquín demostró su solvencia en la traza de retablos⁵¹, Puche debió aventajarlo en esta parcela de la producción artística, a juzgar por el tipo de trabajos que se le documentan en la década de 1670. El artista siempre se hizo llamar maestro escultor, pero también era competente en el ensamblaje y en la talla ornamental, lo que ofrecía un claro atractivo al cliente a la hora de contratar el retablo. No en balde, su primera gran obra conocida es el retablo mayor del convento del Ángel Custodio, aquel “Escorial pequeño de Granada” como lo calificó el académico Fernando Marín, que sucumbió a la piqueta francesa en 1810⁵². La iglesia, como es bien conocido, representaba el proyecto más singular en la trayectoria artística de Cano, constituyendo un verdadero compendio de su polifacética actividad como arquitecto, escultor y pintor. Además de ser el autor intelectual de la traza ejecutada por Juan Luis Ortega, Cano suministró a Mena los modelos para la ejecución de las cuatro esculturas del crucero, y pintó un importante ciclo de la vida de la Virgen para dotar de programa iconográfico a la iglesia⁵³.

Teniendo noticia de la participación de Mena en este conjunto, Marín también le atribuyó por error las esculturas de San Francisco, Santa Clara y el Ángel Custodio que, procedentes del retablo mayor, se conservan hoy en el presbiterio de la nueva iglesia conventual⁵⁴ (figs. 5-9). Por fortuna, el reciente trabajo de José Carlos Madero sobre el cenobio ha permitido desechar esta idea, restituyendo la ejecución del retablo y sus esculturas a Juan Puche⁵⁵. El dato se extrae de una biografía de la fundadora y primera abadesa del convento, sor María de las Llagas, publicada por fray José Antonio de Hebrera en 1698. Según el relato de este fraile franciscano, “una señora de la ciudad muy devota” había ofrecido a sor María una limosna de 100 reales de plata para ayudar a las monjas en la construcción de un nuevo tabernáculo. Tan generosa dádiva supuso el inicio de una cascada de donaciones que a la postre permitieron emprender un

5

proyecto más ambicioso como fue la construcción de un gran retablo que ocupara todo el testero. La abadesa

Encomendò al ingenioso Juan Puche, discípulo del Racionero Cano, tan fiel imitador de su Maestro, que le bebió el espíritu con sus primores, como lo publican las Esculturas de los simulacros de Nuestro Padre San Francisco, de la Madre Santa Clara, y del Angel de la Guarda, que están en el mismo Retablo⁵⁶.

La traza del altar se ajustó para incluir en su hueco central un célebre cuadro de la Asunción que la comunidad tenía por obra de Guido Reni, reservando para sus calles laterales cuatro lienzos más pequeños, “los dos del celebrado Pedro Atanasio, y los otros dos del Racionero”⁵⁷. Aunque el biógrafo no concreta la fecha de ejecución del retablo, esta bien podría situarse a comienzos de la década de 1670, aproximadamente entre 1671 y 1673,

6

ya que sí puntualiza que el altar estuvo concluido en dos años y otro cronista, fray Tomás de Montalvo, añade que la abadesa “sobrevivió casi dos años [...] después de esta última perfección de su Iglesia”⁵⁸, registrándose su óbito en enero de 1675⁵⁹.

Para entonces Cano ya llevaba años fallecido y no parece verosímil que las esculturas hubieran sido realizadas bajo sus directrices, pero sus formas delatan la huella indeleble de su imaginario. Por ejemplo, la delicadeza con que Santa Clara sostiene el ostensorio o el ensimismamiento de su mirada no se entenderían sin las experiencias previas del racionero, al igual que el juego de formas cóncavo-convexas que genera el plegado de las mangas, deudor del mar de pliegues que envuelve la *Inmaculada* del facistol. El hábito del San Francisco suscribe esta línea expresiva, aunque su rostro afilado, en cambio, entronca mejor con los modelos de Mena. El santo sostiene algo

7 Juan Puche: *San Francisco de Asís*, detalle, 1671-1673. Iglesia del convento del Ángel Custodio, Granada. (© Carlos Madero)

artificialmente en sus manos un crucifijo que ha de considerarse añadido posterior –obra quizás de alguno de los Mora⁶⁰–, pues fue representado originalmente con las manos cruzadas en gesto de adoración, tal y como Cano pintó su San Benito del Prado. En este caso, la adoración del santo de Asís se dirige hacia el Santísimo Sacramento –custodiado en el tabernáculo del retablo–, recurriendo a un hábil expediente integrador de las imágenes con su marco expositivo. Su carácter canesco también se ve acentuado por el acertado complemento cromático, que prescinde de la estofa y, en claro alarde naturalista, simula con el pincel la urdimbre del hábito.

En contraste con la excelente calidad de ambos santos, la imagen del Ángel Custodio que originalmente campeaba sobre el

tabernáculo resulta algo floja y pobre de modelado, circunstancia que en el pasado motivó una arbitraria atribución a Diego de Mora. A pesar de tratarse de una obra de taller, la huella de Cano está bien presente en el ritmo helicoidal de la composición, pues no es más que un trasunto en madera del célebre modelo pétreo que el racionero había proyectado para la portada de la iglesia (fig. 10).

Contemplando las esculturas de San Francisco y Santa Clara, no parecen exageradas las palabras del biógrafo cuando pondera a Cano como maestro de Puche. Aunque su aprendizaje había tenido lugar con Mena, a su retorno granadino el escultor fue incapaz de sustraerse del poderoso influjo que el racionero siguió irradiando durante sus años finales. Se ha señalado con acierto

8 Juan Puche: *Santa Clara*, detalle, 1671-1673. Iglesia del convento del Ángel Custodio, Granada. (© Carlos Madero)

8

que más que en una relación maestro-aprendiz al modo tradicional, el magisterio de Cano se sustentó en una suerte de veneración por parte de los pintores y escultores locales, de los que tan solo unos pocos privilegiados llegarían a entrar en contacto directo con él, beneficiándose de sus enseñanzas, modelos y dibujos⁶¹. En nuestro caso, es seguro que Cano y Puche se conocieron durante la ejecución de los cuatro grandes santos del crucero del Ángel Custodio y también existen razones para pensar que el escultor tuvo a mano y copió algún diseño del racionero.

Tal puede ser el caso de una preciosa traza para retablo, realizada a pluma y aguada, que se conserva en los fondos de la Hispanic Society of America (fig. 11). Priscilla Muller la publicó como obra original de Alonso Cano, proponiendo que una traza simi-

lar conservada en el Museo de Bellas Artes de Córdoba sería copia de esta, realizada por Herrera Barnuevo u otro seguidor⁶²; también sugirió que este dibujo podría ser un tanteo inicial para algún retablo de la iglesia del Santo Ángel, hipótesis en la que abunda Madero, quien lo relaciona con el retablo de una capilla dedicada a San Miguel⁶³. Sin embargo, la monumentalidad del diseño resulta impropia de un retablo menor y tampoco tendría sentido que el titular del altar estuviese representado por duplicado en un nicho del cuerpo principal –a través de un lienzo que describen las fuentes– y en la calle lateral –a través de una escultura del arcángel que aparece esbozada en la traza–.

En realidad, no existen elementos sólidos para vincular este dibujo con el proyecto del Santo Ángel. Muller basó su argumen-

9

tación en el texto que aparece al dorso de la traza (fig. 12), que no es más que el fragmento final de una carta escrita en Granada por un tal Pedro de Santa María, personaje que creyó identificar con un religioso franciscano. Sin embargo, esta identificación ha de ser descartada, pues si el remitente hubiera sido un fraile habría firmado como “fray Pedro” y no como “Pedro”.

Con independencia de quién fuera este anónimo personaje, no cabe duda de que el destinatario fue el escultor Juan Puche, cuyo nombre, siguiendo las convenciones del género epistolar, se anotó al final de la misiva en el ángulo inferior izquierdo⁶⁴. Evidentemente la redacción de la carta antecedió a la ejecución de la traza, y no al revés –como pensó Muller–, puesto que la mancha de aguada habría dificultado la lectura del texto. Todo apunta a que, una vez recibida la carta, Puche la reutilizó como papel viejo para copiar una traza de Cano, cuyo original quizás podría ser el conservado en el museo cordobés, de mucha mejor calidad. Esto explicaría algunas torpezas ejecutivas que se aprecian en el diseño neoyorquino, como la falta de correspondencia entre las líneas rectas, el carácter tembloroso con

10

que han sido esbozadas las figuras o la impericia en el uso de la aguada. No parece, desde luego, la obra de un gran maestro del dibujo como Cano, en cuyas trazas de retablos siempre encontramos un perfecto equilibrio entre el lineamiento arquitectónico y el apartado figurativo.

RETABLOS PARA JAÉN

Tras concluir el retablo del convento del Ángel Custodio, Puche se desplazaría hasta la vecina Jaén atraído por las oportunidades de trabajo que ofrecía la conclusión de la fachada de su catedral. Como tuvo ocasión de documentar Rafael Galiano, el artista se encontraba en esta ciudad el 9 de febrero de 1674 contratando una “historia de escultura” para el interior del imahfronte, a esculpir en piedra del Mercadillo⁶⁵. Es posible que acudiera a la llamada del maestro mayor Eufasio López de Rojas, quien con anterioridad había ocupado dicha plaza en la catedral de Granada. Aquel mismo día también se contrató la ejecución de un segundo relieve pétreo con otro escultor granadino, Lucas González, y aun parece que un tercero se encomendó al escultor cordobés Bernabé Gómez. Sin embargo, tan solo Gon-

9 Juan Puche: *Ángel Custodio*, 1671-1673. Iglesia del convento del Ángel Custodio, Granada. (© Carlos Madero)

10 Alonso Cano: *Ángel Custodio*, 1653-1657. Convento del Ángel Custodio, Granada. (© Carlos Madero)

11 Juan Puche (aquí atribuido): *Traza para retablo (recto)*, ca. 1660-1682. Cortesía de The Hispanic Society of America, Nueva York.

11

12

zález llegaría a cumplir el encargo, esculpiendo, además del relieve contratado, otro para la fachada externa. Por lo que respecta a Puche, sabemos que fue el propio escultor quien declinó participar en esta empresa artística, comunicando su renuncia al cabildo en mayo de aquel mismo año⁶⁶. Que el precio final de los relieves no estuviera fijado de antemano debió generar cierta desconfianza en el artista, quien pudo prever la situación que finalmente acabó sufriendo González: ni este acabó satisfecho con el aprecio que los tasadores hicieron de sus relieves ni las obras resultaron del agrado del cabildo. A la postre el asunto desembocó en un enojoso pleito y en el requerimiento de un artista de mayor competencia, Pedro Roldán, para que se hiciera cargo de los restantes relieves de la fachada⁶⁷.

Aunque Puche desaprovechara esta oportunidad de ligarse a las obras de la iglesia mayor giennense, en septiembre de 1677 el artista se encontraba de nuevo en la ciudad para rubricar un contrato importante, como era la ejecución del retablo mayor

12 Juan Puche (aquí atribuido): *Traza para retablo* (verso), ca. 1660-1682. Cortesía de The Hispanic Society of America, Nueva York.

del convento de San Francisco. Es indudable que la feliz experiencia del retablo mayor del Ángel Custodio le había reportado buena fama entre los conventos de la orden franciscana y tampoco es de extrañar que de nuevo hubiera contado con la recomendación del arquitecto Eufrasio López de Rojas, que aparece como uno de los testigos de la escritura notarial. Se trataba de una comisión importante, a ejecutar en siete meses, por la que recibiría la suma de 26.000 reales más el dinero en que dos tasadores apreciaran la escultura. La obra sería sufragada por un personaje influyente de la Corte, don Gonzalo Fernández de Córdoba y Mendoza, caballero de la orden de Alcántara y miembro del Consejo de Su Majestad, antiguo presidente de la Casa de Contratación de Sevilla y del Consejo de Hacienda y tío del por entonces III conde de Torralba, patrono de la capilla⁶⁸.

Este importante retablo desapareció junto al convento tras el proceso desamortizador, pero los contratos de talla y dorado permiten hacernos una idea de su estructura. Se trataba de un retablo de planta trapezoidal, adaptado a la cabecera poligonal de la capilla mayor, construida en el siglo XVI por Andrés de Vandelvira⁶⁹. También debía ser una máquina de considerable altura, pues por condición contractual se estipuló que los motivos decorativos debían ser de suficiente relieve para permitir su contemplación en la distancia. El contrato menciona expresamente la existencia de un sagrario, “arco principal” –seguramente para el nicho central– y pilastras. La ornamentación consistiría en cartelas, florones, “subientes”, tarjas grandes y fruteros, motivos que imprimirían al altar un inconfundible aire canesco. El apartado figurativo estaría integrado por “historias y efixies de escultura”, es decir, relieves e imágenes de bulto. Aunque en la escritura nada se dice de su iconografía, por una descripción contemporánea (1683), sabemos que estaba presidido por una escultura de la Inmaculada –devoción franciscana por excelencia–, a su vez flanqueada en las calles laterales por otras de Santo Domingo y San Francisco y acompañada por otras imágenes “de talla, y pintura”⁷⁰. Complementaban este repertorio figurativo algunos ángeles que se citan en el contrato de la policromía.

Curiosamente esta última escritura fue otorgada en Madrid, adonde los maestros doradores Juan Luis de Arjona y Manuel

Vélez de Ulloa –el compadre granadino de Puche–⁷¹ tuvieron que desplazarse en agosto de 1682, ya que el comitente deseaba controlar todos los detalles de una obra en la que, no en balde, iba a desembolsar 2.000 ducados. Las condiciones del contrato resultan de especial interés para el conocimiento de la policromía barroca, pues además de la calidad del oro se estipularon cuestiones como el número de manos de yeso que debían darse, los colores a utilizar o el tipo de fauna –búhos y pájaros– que se pintaría a punta de pincel en las estofas. Los doradores quedaban asimismo obligados al dorado de la bóveda y paredes de la capilla, donde debían pintar dos escudos con las armas de la casa de Torralba⁷². Ambos maestros otorgaron carta final de pago en marzo de 1684⁷³, una vez obtenido el dictamen favorable del escultor Pedro Roldán, quien había regresado a Jaén para esculpir las últimas esculturas de la fachada catedralicia⁷⁴. El documento resulta algo inquietante, pues por una ambigüedad en su redacción podría dar a entender que el sevillano fue el “escultor de dicho retablo”, aunque lo más probable es que este solo actuara como tasador, pues consta documentalmente que Puche había cumplido con su compromiso contractual en septiembre de 1678.

Así lo pudo demostrar Carmen Eisman, quien localizó una curiosa documentación que atestigua la llegada de este y otro retablo a Jaén. Se trata del retablo mayor del convento de carmelitas descalzas, que contemporáneamente le había sido encargado por un destacado bienhechor, el clérigo don Pedro de Contreras Salto. De nuevo, el enlace entre artista y comitente bien pudo ser el maestro Eufrasio López de Rojas, muy ligado al cenobio carmelita por tener en él a dos hijas profesas y ser el lugar donde acabaría estableciendo su sepultura.

Una vez que Puche tuvo acabados ambos retablos, el 3 de septiembre de 1678 ajustó su transporte con el carretero Juan Morillo, quien se comprometió a llevarlos desde Granada a Jaén en tres carretas, pero hallándose a medio camino, en la villa de Campillo de Arenas, este se negó a proseguir el viaje hasta que Puche no le entregara cien reales adicionales. El escultor, que el día 20 ya había llegado a la ciudad junto a dos oficiales, enseguida interpuso demanda ante la justicia giennense, solicitando además que el carretero afrontara el pago de los 1.000 reales

que el clérigo Contreras pretendía descontarle por el retraso en la colocación del retablo carmelita⁷⁵.

Este altar, por desgracia, tampoco se ha conservado. En un inventario redactado pocos años después se señaló que “después de dorado el retablo no serbía por ser grande”, pero de alguna forma tuvo que ser encajado en la cabecera de la iglesia, pues hasta 1783 no se hizo uno nuevo, reaprovechando entonces las pinturas preexistentes con sus molduras⁷⁶. En todo caso, el altar realizado por Puche no debía ser muy diferente del actual, de escasa complejidad estructural por tratarse en realidad de un enorme marco colectivo para albergar un mosaico pictórico. Ponz señaló a Ambrosio de Valois como autor de estas pinturas⁷⁷, en su mayor parte copias o recreaciones de conocidas composiciones de Rubens, Ribera, Gerard Seghers y algunos pintores del manierismo, pero una crónica contemporánea señala expresamente que don Pedro de Contreras “dispuso azer un retablo *con la mejor pintura que tenía* y poner a su Señora en él; y lo iço con tal cuidado y solçitud que él propio lo fue a conçertar a Granada”⁷⁸. De este testimonio se deduce, pues, que tanto la pequeña escultura de la Inmaculada que preside el retablo –acaso obra de Puche– como los lienzos fueron reaprovechados de la colección particular del clérigo, lo que explica la falta de coherencia iconográfica del conjunto y su manifiesta diversidad estilística.

JUAN PUCHE Y SIMÓN SÁNCHEZ EN LA CATEDRAL DE GRANADA

Cuando en 1674 Puche renunció a su compromiso con la catedral giennense es posible que ya tuviera noticia de que el cabildo de la catedral de Granada pretendía reanudar las obras de alhajamiento de la capilla mayor, paralizadas desde la muerte de Cano (fig. 13). Mediante una hábil maniobra, los capitulares consiguieron entonces que las principales órdenes religiosas de la ciudad donaran una escultura de su santo fundador para ocupar los nichos de las entrecalles. Así, en aquel mismo verano los jesuitas se apresuraron a regalar las imágenes de San Ignacio y Francisco Javier, los dominicos la de Santo Domingo y los hospitalarios la de San Juan de Dios, mientras que en octubre llegaría la de San Pedro de Alcántara obsequiada por los franciscanos descalzos⁷⁹. Todas ellas se hicieron de nueva factura, salvo la de San Juan de Dios, obra reaprovechada y probable-

mente salida del taller de Alonso de Mena⁸⁰. Como quiera que cada santo fue encargado y costado por su respectiva orden, en el archivo catedralicio no ha quedado rastro documental de sus autores. Lázaro Gila atribuyó a Pedro de Mena la pareja de santos jesuitas, opción plausible atendiendo a sus rasgos estilísticos y considerando que su hijo Alonso había ingresado en el Colegio de la Compañía de Granada. Sin embargo, sabiendo, como ahora sabemos, que Puche fue discípulo de Mena, tampoco sería descabellado relacionarlas con su obrador, aunque el estado actual de nuestros conocimientos impida la atribución rotunda.

De lo que sí ha quedado constancia documental es de la participación de Puche y de su discípulo Simón Sánchez en la ejecución, dos años más tarde, de diversos detalles ornamentales para la capilla mayor. En efecto, mientras que Pedro de Mena se encontraba en Málaga trabajando en las esculturas orantes de los Reyes Católicos, el cabildo granadino requirió los servicios de Sánchez para comenzar a tallar las repisas de piedra que los sostendrían, siguiendo un diseño con motivos heráldicos suministrado por el maestro mayor José Granados de la Barrera⁸¹. La obra se ajustó en 1.300 reales, que se le fueron abonando en varias pagas desde junio hasta comienzos de diciembre de 1676, cuando fueron tasadas por el aparejador Juan de Páramo⁸². Por su parte, Puche se encargaría de tallar las mesas cubiertas que, a modo de sitial o reclinatorio, se ubicaron delante de las esculturas orantes⁸³. Aunque Mena se había ofrecido a realizarlas, el cabildo prefirió que se encargasen a un escultor de Granada, pues suponían que Mena pediría “un precio muy alto” y entendían que “la hechura de dichos sitaliales no tiene primor ni cosa de arte”⁸⁴.

Del dorado y policromía de este conjunto se encargaron los maestros doradores Francisco Jiménez, Sebastián Pérez, Diego Romero y Gregorio de Rueda, autores asimismo del dorado de las esculturas de los santos fundadores y de los óculos que albergarían las cabezas de Adán y Eva talladas por Alonso Cano, encarnadas para la ocasión por Juan Vélez de Ulloa⁸⁵. El tamaño colosal de los tondos obligó a calzar estos bustos con peanas vegetales en forma de cogollo que, según Gómez-Moreno, fueron talladas por Juan Puche, aunque la documentación resulta hasta cierto punto contradictoria⁸⁶. Por un lado tenemos que el 23 de diciembre de 1676 Simón Sánchez recibió 50 reales “por las peanas que a hecho para las efigies de Nuestros Padres Adan y Heua”⁸⁷, pedestales que el cabildo mandó dorar el 5 de enero del año siguiente⁸⁸. Sin embargo, por otro lado sabemos que siete días más tarde Juan Puche recibió 200 reales a cuenta de los referidos sitaliales de los Reyes Católicos y “las repisas en que se an de poner las efixies de nuestros primeros padres Adan y Heua”⁸⁹. Se ignora si el contador utilizó indistintamente “repisas” o “peanas” para referirse a los mismos pedestales, pero no sería extraño que estos hubieran sido tallados a la sazón entre Puche y Sánchez, tándem habitual en las obras catedralicias. Prueba de que ambos artistas aún mantenían una estrecha amistad es el hecho de que Puche figurara como uno de los testigos en el bautizo de un hijo de Sánchez,

el futuro retablista Teodosio Sánchez de Rueda, que recibió las aguas bautismales en enero de 1676⁹⁰.

Ambos emprenderían un último trabajo en común para la catedral en la primavera de 1681. Por entonces las obras de cantería proseguían a buen ritmo y se trabajaba ya en la conclusión del segundo crucero, en cuyo centro iba a levantarse una gran cúpula que cubriera el espacio inmediato al trascoro. Lázaro Gila documentó que el 1 de marzo de aquel año Puche y Sánchez se obligaron a esculpir para las pechinas de esta media naranja “cuatro golpes de talla [...] con los cuatro evangelistas de medio cuerpo [...] con sus insignias que los expliquen y mirando todos a un centro que es el del altar”, a razón de 100 ducados cada relieve y conforme a un modelo suministrado por Granados de la Barrera⁹¹. Es de suponer que Puche se encargara de esculpir la parte figurativa en tanto que Sánchez asumiría la talla vegetal, pero es una hipótesis que por desgracia no puede ser contrastada. Aunque el encargo se cumplió con total puntualidad⁹², la vida de estos cuatro altorrelieves sería bien corta, pues la mala construcción de la cúpula obligó a su desmonte en 1702 y a su sustitución, dos años más tarde, por una bóveda de crucería que implicó el picado de las pechinas⁹³.

EPÍLOGO: HACIA LA RECONSIDERACIÓN DE PUCHE ESCULTOR

Con frecuencia, la crítica ha etiquetado con el término *menoide* un abultado grupo de esculturas que, aun reuniendo todos los caracteres del estilo de Pedro de Mena, no pueden considerarse obras seguras del maestro, entrando en los difusos confines de las obras de taller, copistas y seguidores. La aparición en escena de escultores como Juan Puche y de otros menos conocidos como Luis Francisco Bernalte o Juan de Lara, permite certificar una realidad hasta ahora intuida pero nunca demostrada: la permanencia en Granada de discípulos de Mena tras su marcha a Málaga.

A la luz de estas evidencias, cabría replantear la autoría de un nutrido y ciertamente heterogéneo grupo de esculturas que en algún momento se han considerado obra del maestro pero que en realidad deben atribuirse a su estela de seguidores. No son suyos, desde luego, los nazarenos del monasterio granadino de San Bernardo y de la parroquial de Churriana de la Vega (Granada), como tampoco los eccehomos de talla completa del monasterio granadino de la Encarnación y la parroquia de Santa María de la Alhambra. También se atribuyeron a Mena las esculturas del retablo mayor de este último templo, pero hoy sabemos que fue realizado entre 1667-1671, cuando el escultor ya llevaba años asentado en Málaga; al margen de su escaso interés por la escultura para retablo, resulta improbable que los comitentes acudieran a un obrador malagueño contando Granada con una sólida tradición escultórica. Por cuestiones cronológicas tampoco ha de considerarse suya la Virgen de la Soledad de la ermita de los Remedios de Cabra (Córdoba), una Dolorosa de candelero que a pesar de su gran calidad y su estrecha filiación con la obra de Mena fue adquirida en Granada en 1663, en un momento en que el escultor ni siquiera se encontraba en Andalucía. Otras dos dolorosas anónimas, pero también *menoideas*,

13 Embocadura de la capilla mayor.
Catedral, Granada.

13

son la Virgen de la Sangre de Rute (Córdoba) y la Soledad del monasterio granadino de San Jerónimo, cuya ejecución también cabría situar en este momento⁹⁴.

Que Juan Puche fuera el autor de alguna de estas esculturas enumeradas es una opción factible pero aún difícil de demos-

trar. Por el momento habrá que esperar a la aparición de nuevos documentos y obras seguras que permitan avanzar con el rigor científico exigible en el conocimiento de su trayectoria. De otro modo, caeríamos en la tentación de construir un catálogo absolutamente artificial, como por desgracia tantas veces ha ocurrido en el estudio de la escultura granadina. ❀

- ACG:** Archivo de la Catedral de Granada. **AIG-M:** Archivo del Instituto Gómez-Moreno, Granada. **APSGSAG:** Archivo Parroquial de San Gil y Santa Ana, Granada. **APSN:** Archivo Parroquial de San Nicolás, Granada. **APSG:** Archivo Parroquial de Santiago, Granada. **AHDG:** Archivo Histórico Diocesano, Granada. **AHPJ:** Archivo Histórico Provincial de Jaén. **AHPM:** Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
- * Trabajo finalizado en septiembre de 2016 y realizado en el marco del proyecto de investigación I+D “El triunfo del barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana (1650-1700)” (HAR2013-43976-P), dirigido por el Prof. Lázaro Gila Medina y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Agradezco a Carlos Madero las excelentes fotografías que lo ilustran.
- 1 Véase su más reciente trabajo recopilatorio J. Urrea, *El escultor Gregorio Fernández, 1576-1636 (apuntes para un libro)*, Universidad de Valladolid, 2014.
 - 2 Muchos de estos hallazgos, realizados en el Archivo de Protocolos Notariales hispalense, fueron recogidos en la colección *Documentos para la Historia del Arte en Andalucía*, Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, 1927-1937.
 - 3 R. de Orueta y Duarte, *La vida y la obra de Pedro de Mena y Medrano*, Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Madrid, 1914; L. Gila Medina, *Pedro de Mena, escultor: 1628-1688*, Arco/Libros, Madrid, 2007; J. L. Romero Torres et al., *Pedro de Mena: The Spanish Bernini*, Coll & Cortés, Londres, 2014.
 - 4 J. C. Madero López, “El convento del Ángel en la literatura del XVII y XVIII: encrucijada de sor María de las Llagas y Alonso Cano”, *Entre Ríos: Revista de Arte y Letras*, 21-22, 2014, pp. 148-149. La noticia fue publicada casi al unísono por M. L. López-Guadalupe, “Crear la comunidad, soñar el templo: los inicios del convento del Ángel Custodio de Granada”, en *Congreso Internacional Las Clarisas, ocho siglos de vida religiosa y cultural* (2011), Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, Córdoba, 2014, p. 378.
 - 5 El primero en afirmarlo fue A. Gallego Burín, *José de Mora: su vida y su obra*, Universidad de Granada, 1925, p. 49, y *Un contemporáneo de Montañés. El escultor Alonso de Mena y Escalante*, Ayuntamiento de Sevilla, 1952, p. 24. Le siguen M. E. Gómez-Moreno, *Escultura del siglo XVII*, Plus-Ultra, Madrid, 1963, p. 192; J. Hernández Díaz en *La escultura y la arquitectura españolas del siglo XVII*, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, p. 154; y D. Sánchez-Mesa Martín, *El arte del Barroco: escultura, pintura y artes decorativas*, Gever, Sevilla, 1991, p. 140.
 - 6 APSGSAG, San Gil, libro 5º de bautismos, f. 157v: “En veinte y nueve días de el mes de março de mill y seiscientos y treinta y siete años, catequico el licenciado Juan Perez de Torres a Juan, hijo de Lorenzo Puche y de Maria de Coçar. Fue su conpadre don Luis Antonio. Testigos don Juan Brabo del Pozo, Saluador Silíceo y Juan Lopez de Mendoza. Echole agua por necesidad la comadre Ana Garcia la Castellana”.
 - 7 APSGSAG, Santa Ana, libro 2º de desposorios, ff. 135r-136v (11-IV-1636).
 - 8 AHDG, Exp. Matrim., 1636, Lorenzo Puche y María de Carvajal, s/f.
 - 9 AHDG, Exp. Matrim., 1660, Juan Puche y María de Mena, s/f.
 - 10 No ha de ser confundido con un homónimo hermano mayor, fruto del primer matrimonio de su padre. Juan de Mena I se casó en 1633 y debió fallecer poco después, lo que explicaría por qué se reutilizó el nombre para otro hijo. Este Juan de Mena II ha de ser el documentado con negocios de seda en 1655. Cfr. L. Gila Medina, *op. cit.*, 2007, p. 42, nota 54.
 - 11 Cfr. nota 9.
 - 12 Declara tener veintitrés años, por lo que debió nacer en torno a 1636-1637.
 - 13 A. Llordén, *Escultores y entalladores malagueños: ensayo histórico documental, siglos XV-XIX*, Ediciones Real Monasterio de El Escorial, Madrid, 1960, p. 244, localizado su carta dotal, otorgada en Málaga el 14 de diciembre de 1659, pero por aparecer con el apellido Ruiz no llegó a identificarlo con Bernalte.
 - 14 Recibió un aprendizaje en 1665 y otro en 1670. *Ibidem*, p. 245.
 - 15 Carta de 1 de abril de 1699. R. de Orueta y Duarte, *op. cit.*, p. 325.
 - 16 L. Gila Medina, *Maestros de cantería y albañilería en la Granada moderna, según los escribanos de la ciudad*, Ilustre Colegio Notarial de Granada, 2000, pp. 116-117.
 - 17 Cfr. nota 9.
 - 18 L. Gila Medina y J. Galisteo Martínez, *Pedro de Mena: documentos y textos*, Universidad de Málaga, 2003, pp. 23-25 y 43-44.
 - 19 J. L. Romero Torres, “Juan Pérez Crespo, escultor y padrino de la Roldana. Su trayectoria Lorca-Granada-Sevilla”, *Laboratorio de Arte*, 25, 2013, pp. 371-396.
 - 20 APSNG, Libro 2º de desposorios, f. 140v: “En beinte y cinco días del mes de septiembre de mil y seiscientos y sesenta años, despose con mandamiento del señor probisor doctor don Geronimo de Prado [...] su fecha ante Pedro Ruiz Escudero notario en beinte dias de dicho mes y año a Juan Puche, hijo de Lorenço Puche y de doña Maria Guerrero, sus padres, con doña Maria de Mena hija de Alonso de Mena y de doña Francisca de Arioja [sic], my feligresa. Fueron testigos Pedro de Mena, Luis Francisco Ruiz y Juan Nabarro becinos de Granada”.
 - 21 APSNG, Libro de defunciones (1623-1678), f. 132r: “En tres dias del mes enero de mill y seiscientos y sesenta y tres años se entero en esta iglesia parrochial de señor san Nicolas doña Maria de Mena. No hizo testamento, tubo un nobenario de missas rezadas como constara en el libro de coleturia fojas 36 plana 2 pi. 1 Tubo de capa y sepultura beinte reales.”
 - 22 APSGSAG, Santa Ana, Libro 2º de desposorios, ff. 306v-307r: “En quatro de noviembre de mill y seiscientos y sesenta y ocho años yo, el licenciado Diego Manuel Lendinez, cura de la igitlesia parrochial^{noev} de mi señora Santa Anna despose por palabras de presente que haçen y celebran verdadero y legitimo matrimonio a Juan Puche, hijo de Lorenzo Puche y de Maria Guerrero, difuntos, y viudo de doña Maria de Mena, a la collacion del señor Santiago. Con doña Maria Josepha de Zea, hija de Francisco de Zea y de doña Maria de Valdes su muger, vezinos desta ciudad, mi feligressa, auendolos primero amonestado en tres dias festiuos conforme el Santo Concilio ordena i no resultado canonico impedimento y de mandamiento del señor prouisor don Jacinto de [...] despachado por ante Luis de Buentalante, notario maior, su fecha a quatro dias del mes de nobiembre de dicho año, siendo testigos don Lorenzo de Molina, don Baltasar Villanuejo [?] y don Juan de Vaz [...] y lo firme”. Cfr. nota 41.
 - 23 APSG, Libro 10º de bautismos, f. 58v: “En veynte y dos de febrero de mil y seiscientos y setenta y vn años, de mi liçencia el maestro don Cleofas Salguero de Montalbo, baptizo a Catalina Maria hija de Juan Puche y de doña Maria de Zea, su muger. Fue su conpadre Juan de Velasco Marañoñ. Testigos Pedro Gutierrez de la Chica, familiar del Santo Officio del numero de esta çuadad, Francisco Bernalte, don Francisco Antonio Nabarrete de Almarça, vecinos de Granada y lo firme”.
 - 24 *Ibidem*, f. 72r: “En sinco dias del mes de junio de mill y seiscientos y setenta y dos años, baptise en esta yglesia de Señor Santiago a Magdalena Maria, hija de Juan Puche y de doña Maria de Sea y Baldez su muger. Fue su conpadre Francisco de Sea. Testigos Fransisco de Sea y Diego de Sea, Joachin Antonio de Sea, todos vezinos de Granada y lo firme. Licenciado Juan de Mendoza [firmado y rubricado]”.
 - 25 APSG, Libro 7º de entierros, f. 30v: “Doña Maria de Zea mujer de Joan Puche murio a ocho de junio de mil y seiscientos y setenta y dos años. Enterrose en esta iglesia con diez y seis capa, no testo, dijosele nobenario”.
 - 26 AHDG, Exp. Matrim., 1672, caja D, pieza 11 (Juan Puche y Catalina Romero), s/f. Aunque ninguno de los testigos mencionados haber trabajado junto a Puche, no hay que descartar alguna colaboración previa.
 - 27 APSG, Libro de desposorios (1632-1673), f. 221v: “En ocho de enero de mill y seiscientos y setenta y tres años de mi liçencia, el licenciado don Francisco de Almendral desposo por palabras de presente que hazen y çelebran berdadero y legitimo matrimonio a Juan Puçe viudo de doña Maria de Zea y Baldes con doña Catalina Millan Romero Arias, yja de don Julian Romero defunto y de doña Catalina Arias, naturales y veçinos desta çuadad y mis feligreses, abiendolos primero amonestado conforme a derecho y no resultado canonico impedimento del señor doctor don Simon de la Torres y Baldes, canonigo doctoral de la Santa Yglesia y prouisor deste harçobispado despachado por ante Luis de Buentalante notario su fecha en çinco de henero deste dicho año. Fueron testigos don Diego de las Muelas, el licenciado don Esteban de Roças y Andres Goncales y lo firme”.
 - 28 *Ibidem*, ff. 222r-223v: “En diesiete dias del mes de mayo de mill y seisientos y setenta y tres años vele y di las bendiciones nunçiales segun orden de nuestra Santa Madre Yglesia a Juan Puche con doña Catalina Millan, mis feligreses. Constantandome [sic]^{noev} estar desposados en ocho de enero de este dicho año. Fueron padrinos don Manuel Velez de Ulloa y doña Mariana de Ribera, su muger y lo firme”.
 - 29 APSG, Libro 10º de bautismos, f. 83v: “En treinta dias del mes de obtubre de mill y seisientos y setenta y tres años, baptize yo, el licenciado don Juan de Mendoza comissario del Santo Officio de la Ynquisicion y cura de esta yglesia parroquial de señor Santiago a Teresa Francisca de Jesus, hija de Juan Puche y de doña Catalina Arias Romero, su muger. Fue su conpadre Manuel Belles de Ulloa. Testigos Juan de Castro y Juan de Zerbanes y Andres Gonzalez. Todos vezinos de Granada y lo firme”.
 - 30 *Ibidem*, f. 113r: “En tres dias del mes de mayo de mill y seisientos setenta y cinco años, yo, el licenciado don Salbador de Ribas, rezeptor de el Fisco de la Inquisizion de esta ciudad de Granada y su reyno, baptize (de lizenzia del lizenziado don Diego Varon de Velasco, teniente de cura de la yglesia parrochial de señor Santiago de dicha ciudad) en ella a Marianna, hija de Juan Puche de Cozar y de doña Cathalina Millan Romero, su muger. Fue su conpadre el licenciado don Esteban de Rozas, familiar y abogado de dicha Inquisizion y de la Real Chançilleria de esta dicha ciudad. Fueron testigos don Pedro de Mena, don Juan Manuel Jurado y el licenciado don Andres Gonzalez y lo firme”.
 - 31 *Ibidem*, ff. 131v-132r: “En seis dias del mes de diçiembre de mill y seisientos y setenta y seis yo, el licenciado don Diego Varon^{noev} y Velasco teniente de cura desta yglesia de señor Santiago baptice a Ceçilia, hija de Juan Puche y de doña Catalina Arias Romero, su legitima muger. Fue su conpadre el licenciado don Esteban Ruiz de Rozas, abogado desta Real Chançilleria, de presos del Santo Officio y su Real Fisco, siendo testigos don Matheo Ruiz de Rozas, don Juan Giraldo, secretarios del secreto del Santo Officio, licenciado Andres Gonzalez, vezinos desta ciudad de Granada y lo firme”.
 - 32 *Ibidem*, f. 153v: “En la ciudad de Granada en çinco dias del mes de junio de mill y seisçientos y setenta y ocho años yo, don Diego Baron, teniente de cura de esta Santa Iglesia, baptice en ella a Catalina, hija de Juan Puche y de doña Catalina Millan Romero. Fue su conpadre el señor don Gaspar de Paz y Castillo, presuitero. Testigos Juan Crespo de Mena y el señor doctor don Diego de Paz, veneficiado de dicha yglesia y don Joseph Francisco de Pedrosa, presuitero y comisario del Santo Officio y lo firme”.
 - 33 *Ibidem*, ff. 166v-167r: “En primero de octubre de mill y seisçientos y setenta y nueve años yo, el licenciado don Diego Varon y Velasco, cura de la yglesia parrochial de San Cecilio de esta ciudad de Granada y siruiente de el curato de Señor Santiago, baptice en esta dicha yglesia a Maria de el Rosario Matheo Romero y Arias, hija de Joan Puche y de doña Catalina Romero Arias Millan^{noev} su muger. Fue su conpadre el licenciado don Esteban de Rozas, abogado de presos y Real fisco de la inquisicion de esta dicha ciudad y testigos Joan Perez

- de Mena, Andres Martin y Joan Gonzalez, vezinos de Granada y lo firme”.
- 34 APSG, Libro 10º de bautismos, ff. 101r (Eugenio de Rueda, 8-VI-1674), 126r (Julián de Rueda, 10-VI-1676) y 166r (Francisca de Rueda, 15-IX-1679).
- 35 Apadrinó a Feliciano, hija de Marcos Marchena y María Gracia (8-IX-1670, *ibid.*, ff. 51v-52r) y a Pedro, hijo de Miguel de Mora y Teresa de los Hoyos (8-V-1678, *ibid.*, ff. 151v-152r). Fue testigo de bautismo de Ana de Santiago, hija de Cristóbal de Merlo y Juana Ruiz Sorrina (27-VII-1673, *ibid.*, f. 81v); de Ana María, hija de Damián Gascón y Juana Bautista Verdugo (16-VIII-1674, *ibid.*, f. 103r); de Isabel, hija de Jacinto Gómez de Villanueva y María de la Fuente (10-II-1675, *ibid.*, f. 109r); y de Tomás, hijo de Domingo Gómez de Villanueva y Marina Álvarez (4-VI-1675, *ibid.*, f. 114r).
- 36 *Ibidem*, f. 86r (Diego, 19-II-1674). Con anterioridad había sido testigo en el bautismo de otro hijo llamado Mateo (28-IX-1672, *ibid.*, f. 74r).
- 37 L. Gila Medina y J. Galisteo Martínez, *op. cit.*, pp. 68-69.
- 38 F. Sánchez-Montes González, “El milagro de la Virgen de la Estrella: un apunte sobre la devoción granadina en el siglo XVII”, en *Gremios, hermandades y cofradías*, Fundación Municipal de Cultura de San Fernando, 1992, p. 174.
- 39 AIG-M, Libro 118, f. 187r: “Los hermanos de las Tres Necesidades [...] entregaron de seis misas rezadas por el alma de Juan Puche hermano de dicha cofradia en 19 de 1682. / Los hermanos de la cofradia del Santísimo Santo sita en esta yglesia me entregaron limosna de sesenta misas las 56 rezadas y 4 cantadas por el alma de Juan Puche y de doña Ana de Zegeda muger de Bartolome Romero hermanos de dicha cofradia. / Lib. de colecturia de Santiago que empieza 1669 y termina 1731 f. 123”.
- 40 B. Moreno Romera, *Artistas y artesanos del Barroco granadino: documentación y estudio histórico de los gremios*, Universidad de Granada, 2001, p. 336.
- 41 AHDG, Exp. Matrim., 1668, caja B, pieza 6 (Juan Puche y María Josefa de Cea), s/f.
- 42 A. Llordén, *op. cit.*, p. 114.
- 43 R. Taylor, *Arquitectura andaluza: los hermanos Sánchez de Rueda*, Universidad de Salamanca, 1978.
- 44 Era hijo de José Sánchez y Ana María y fue bautizado en la parroquia de San Justo de Toledo. También declaró haber regresado a su ciudad natal para ver a sus padres a comienzos de 1668, permaneciendo allí veinticuatro días. AHDG, Exp. Matrim., 1669, Simón Sánchez y Josefa Gertrudis de Rueda, s/f.
- 45 J. L. Romero Torres, *op. cit.*, 2013, pp. 389-390.
- 46 Esta aún vivía en enero de 1675, pues es citada por Pedro de Mena en su testamento (A. Llordén, *op. cit.*, p. 136). Debíó fallecer poco después, pues el artista declara que se trasladó a Granada “por aber muerto su padre [sic]”.
- 47 AHDG, Exp. Matrim., 1686, Juan Pérez de Mena y Rosa Margarita de Arévalo, s/f. Ni siquiera la partida bautismal aportada parece ser la suya, sino la de un hermano homónimo, llamado Juan Matías, nacido en 1657 y muerto en edad pupilar. El contrayente ha de ser Juan Leandro José, nacido en mayo de 1659, pues declara tener veintiseis años. Cfr. J. L. Romero Torres, *op. cit.*, 2013, p. 389, nota 65.
- 48 J. L. Romero Torres, *op. cit.*, 2013, pp. 391-392.
- 49 Cfr. notas 32 y 33.
- 50 Es posible que con posterioridad se instalara en Córdoba, donde nació el retablista Félix Pérez de Mena (1690-1746), hijo al parecer de Juan Alonso [sic] Pérez de Mena. J. Valverde Madrid, *Ensayo socio-histórico de retablistas cordobeses del siglo XVIII*, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1974, p. 225. Sobre el dibujo véase F. García de la Torre et al., *En torno al Barroco: Fondos del Museo de Bellas Artes de Córdoba*, Ayuntamiento de Córdoba, 2005, pp. 112-113.
- 51 L. Gila Medina, “Sobre el antiguo retablo de Ntra. Sra. de las Angustias – hoy en Santa María de la Alhambra – de Granada, obra inédita de los Mora”, *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, 27, 1996, pp. 73-83.
- 52 X. de Salas, *Noticias de Granada reunidas por Ceán Bermúdez*, Universidad de Granada, 1966, p. 151.
- 53 H. Wethey, *Alonso Cano: pintor, escultor y arquitecto*, Alianza, Madrid, 1983, pp. 32, 77-78 y 97. Los trabajos más recientes sobre el templo se citan en la nota 4.
- 54 X. de Salas, *op. cit.*, pp. 34-35. El error lo arrastran J. A. Ceán Bermúdez, *Diccionario Histórico de los más Ilustres Profesores de las Bellas Artes en España*, Viuda de Ibarra, Madrid, 1800, t. III, p. 111; N. de la Cruz y Bahamonde, *Viaje de España, Francia e Italia*, Manuel Bosch, Cádiz, 1812, p. 223; M. Gómez-Moreno González, *Guía de Granada*, Indalecio Ventura, Granada, 1892, p. 318; R. Orueta, *op. cit.*, pp. 223-224; M. E. Gómez-Moreno, *op. cit.*, p. 250; L. Gila Medina, *op. cit.*, 2007, pp. 97-99.
- 55 Cfr. nota 4.
- 56 Fray J. A. de Hebrera, *Vida ejemplar de la Excelentísima Señora y Venerable Madre Sor María de las Llagas, marquesa de Camarasa...*, Domingo Gascon, Zaragoza, 1698, p. 212.
- 57 *Ibidem*.
- 58 Fray T. de Montalvo, *Vida prodigiosa de la Extática Virgen, y Venerable Madre Sor Beatriz María de Jesús...*, En la SS. Trinidad, por Francisco Dominguez, Granada, 1719, p. 473.
- 59 M. L. López-Guadalupe Muñoz y R. López Moya, “Vida y hagiografía de Sor María de las Llagas, la fundadora –marquesa– del Convento del Ángel Custodio de Granada”, en *El franciscanismo en Andalucía: perfiles y figuras del franciscanismo andaluz*, El Almendro, Córdoba, 2009, p. 248.
- 60 J. J. López-Guadalupe Muñoz, “Anotaciones al tema del Crucificado en Pedro de Mena”, *Archivo Español de Arte*, 289, 2000, p. 142, lo estudia como obra de Mena, aun reconociendo que su rostro “es premonición de José de Mora”. También señala esta dependencia L. Gila Medina, *op. cit.*, 2007, p. 98.
- 61 B. Navarrete Prieto, “Integración de la pintura barroca granadina en el contexto cultural europeo”, en *Antigüedad y Excelencias*, catálogo de la exposición (Granada, Hospital Real, 2007-2008), Sevilla, 2007, p. 110, y A. Calvo Castellón, “La pervivencia de la poética de Cano en la pintura granadina”, en *Alonso Cano: espiritualidad y modernidad artística*, catálogo de la exposición (Granada, Hos-
- pital Real, 2001-2002), Sevilla, 2001, pp. 379-380.
- 62 P. Muller, “Spanish Drawings in Valencia and Córdoba”, *Master drawings*, 37, 4, 1999, pp. 445-447 y *Dibujos españoles en la Hispanic Society of América. Del Siglo de Oro a Goya*, Museo Nacional del Prado, Madrid, 2006, pp. 127-129. Mantiene su atribución a Cano Z. Véliz, *Alonso Cano (1601-1667) Dibujos. Catálogo razonado*, Fundación Marcelino Botín, Santander, 2011, pp. 456-457. Sobre el dibujo de Córdoba véase F. García de la Torre, “Proyecto de retablo con San Miguel”, en *Antigüedad y Excelencias*, *op. cit.*, pp. 300-301.
- 63 J. C. Madero López, *op. cit.*, p. 150.
- 64 P. Muller, *op. cit.*, 1999, p. 445, pensó que la inscripción había sido añadida a posteriori por el homónimo pintor madrileño Juan Puche, suponiendo que la traza le llegaría a través de Palomino.
- 65 R. Galiano Puy, “Las esculturas de la catedral de Jaén (S. XVII). Corpus documental y fotográfico”, *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 195, 2007, pp. 124 y 141-143.
- 66 P. Galera Andreu, *Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén*, Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 1977, p. 169.
- 67 P. Galera Andreu, “Pedro Roldán en la catedral de Jaén. Nuevas precisiones documentales”, *Códice: Revista de Investigación Histórica*, 14, 1998, pp. 31-32. Véase también J. Roda Peña, *Pedro Roldán: escultor 1624-1699*, Arco/Libros, Madrid, 2012, pp. 196-201.
- 68 AHPJ, Pr. 1615 [escribano Miguel Navarrete Araque, 18 septiembre 1677], ff. 167r-169v. Cit. por C. Eisman Lasaga, *El Monasterio de Santa Teresa de Jesús, Carmelitas descalzas de Jaén. Historia documentada*, Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, 1999, p. 176 y nota 337.
- 69 P. Galera Andreu, “Una nueva obra desaparecida de Vandelvira: la capilla mayor del convento de San Francisco de Jaén”, en *Andrés de Vandelvira: V Centenario*, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, Albacete, 2005, pp. 25-33.
- 70 Fray A. de Torres, *Chronica de la Santa Provincia de Granada, de la Regular Observancia de N. Serafíco Padre San Francisco*, Juan García Infançon, Madrid, 1683, p. 64.
- 71 Su caso es otro claro ejemplo de las importantes relaciones artísticas establecidas entre Granada y Jaén. En 1680 ya se encontraba vecindado en esta última ciudad, cuando contrata la continuación de los murales de la iglesia de la Compañía. M. López Molina, “Maestros doradores en Jaén en la segunda mitad del siglo XVII”, *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, 179, 2001, pp. 162 y ss.
- 72 AHPM, Pr. 9291 [escribano Juan García Blanco, 7 agosto 1682], ff. 756r-759r.
- 73 AHPJ, Pr. 1616 [escribano Miguel Navarrete Araque, 13 marzo 1684], f. 56r-v. Cit. por M. López Molina, *op. cit.*, p. 164.
- 74 J. Roda Peña, *op. cit.*, p. 200. El 14 de abril de 1684, estante en Jaén, reclamó al cabildo su liquidación.
- 75 C. Eisman Lasaga, *op. cit.*, pp. 474-475.
- 76 *Ibidem*, pp. 178-179.
- 77 Estudiadas como obra de Valois por C. Eisman Lasaga, *El Patrimonio artístico del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Jaén*, Instituto de Estudios Giennenses,
- Jaén, 2008, p. 235 y ss.; y por M. S. Lázaro Damas, “El retablo mayor del monasterio carmelita de Santa Teresa de Jaén y su vinculación con el pintor Ambrosio de Valois”, *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, 39, 2008, pp. 9-27.
- 78 C. Eisman Lasaga, *op. cit.*, 1999, p. 175.
- 79 Sobre este ciclo escultórico véase M. A. León Coloma, “Mentores frente a comitentes: la dotación iconográfica de la capilla mayor de la Catedral de Granada en el último tercio del siglo XVII”, en G. Ramallo (coord.), *El comportamiento de las catedrales españolas: del Barroco a los Historicismos*, Universidad de Murcia, 2003, pp. 328-331; y D. Sánchez-Mesa Martín, “La escultura devocional”, en L. Gila Medina (coord.), *El libro de la catedral de Granada*, t. I, Cabildo Metropolitano de la Catedral, Granada, 2005, pp. 420-427.
- 80 López-Guadalupe ya propuso que podía ser reaprovechada, mientras que Sánchez-Mesa sugirió la idea –poco verosímil– de que su autor fuera un escultor de la orden llamado fray Francisco Blanco. *Ibidem*, p. 426.
- 81 L. Gila Medina y J. Galisteo Martínez, *op. cit.*, p. 84.
- 82 ACG, Leg. 166, libranzas de obra nº 308 (19-VI-1676), 310 (14-VII-1676), 337 (17-X-1676), 353 (2-XII-1676).
- 83 *Ibidem*, libranza nº 370 (12-I-1677).
- 84 L. Gila Medina y J. Galisteo Martínez, *op. cit.*, p. 85.
- 85 ACG, Leg. 166, libranzas de obra nº 350, 352 y 365. El 21 de noviembre recibieron a cuenta 400 reales cada uno, “con quienes esta concertado el dorado de las entrecalles y repisas en que se an de poner las efiges de los Reyes Catholicos en la capilla maior”. El 2 de diciembre se compraron 50 libros de oro al maestro batihoja Martín Arias y el 30 de dicho mes se pagaron 300 reales a Juan Vélez por el encarnado de los bustos.
- 86 M. Gómez-Moreno Martínez, “Alonso Cano, escultor”, *Archivo Español de Arte y Arqueología*, 6, 1926, p. 209.
- 87 ACG, Leg. 166, libranzas de obra, nº 146 (23-XII-1676).
- 88 Á. Aterido (coord.), *Corpus Alonso Cano*, Ministerio de Cultura, Madrid, 2002, p. 471, doc. 460.
- 89 Cfr. nota 83.
- 90 R. Taylor, *op. cit.*, p. X, apéndice 2. Lo cita como “Juº Buche”.
- 91 L. Gila Medina, “La última etapa constructiva: de 1650 a 1704”, en L. Gila Medina (coord.), *op. cit.*, t. I, p. 191 y t. II, p. 1.349.
- 92 El 29 de julio de 1681 el cabildo dictaminó: “Vean lo que Juan Puche y la compañía han trabajado y obrado más en los caprichos que han hecho para el trascurso”. L. Gila Medina (coord.), *op. cit.*, t. II, p. 1.350.
- 93 *Ibidem*, t. I, pp. 204 y 208, nota 83.
- 94 E. Orozco Díaz, “Un Nazareno de Pedro de Mena desconocido”, en *Miscelánea de estudios dedicados al Prof. A. Marín Oceite (1900-1972)*, Universidad de Granada, 1974, pp. 843-850; E. Orozco Díaz, “Un Ecce Homo desconocido de Pedro de Mena y la interpretación de este tema en la escultura granadina”, *Goya*, 71, 1966, pp. 292-299; M. E. Gómez-Moreno, *Breve historia de la escultura española*, Dossat, Madrid, 1951, p. 139; D. Ortiz Juárez et al., *Catálogo Artístico y Monumental de la provincia de Córdoba*, t. II, Diputación Provincial de Córdoba, 1983, p. 94.